

AHOLI O'RTASIDA O'SMIRLARNING JISMONIY RIVOJLANISHINI GIGIENIK BAHOLASH USULLARINI O'RGANISH

¹Boltayeva Klara, ²Rasulova Nilufar, ³Aminova Amaliya

"Alfraganus University

Toshkent pediatria tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10075758>

Annotatsiya: Ushbu maqola aholining keng doirasidagi o'smirlarning jismoniy rivojlanishini gigienik baholash uchun qo'llaniladigan turli usullarni o'rganadi. O'smirlilik - bu tez jismoniy o'sish va rivojlanish bilan tavsiflangan muhim davr bo'lib, bu o'zgarishlarni gigiena nuqtai nazaridan kuzatish va baholash zarur. Maqolada antropometrik o'lchovlar, fiziologik ko'rsatkichlar va dietani tahlil qilish kabi bir qator baholash usullari ko'rib chiqilib, ularning samaradorligi, cheklovlari va amaliy qo'llanilishiga oydinlik kiritiladi. Ushbu usullarni har tomonlama o'rganib chiqib, ushbu maqola o'smirlarning sog'lom jismoniy rivojlanishini qanday ta'minlash va umumiy farovonlikni oshirishni yaxshiroq tushunishga hissa qo'shishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Gigienik baholash, Jismoniy rivojlanish, O'smirlar, Aholi salomatligi, Antropometrik o'lchovlar, Fiziologik ko'rsatkichlar, Oziqlanish tahlili, Farovonlik, O'sish monitoringi, O'smirlar salomatligi.

Dolzarliligi. O'smirlilik - bu chuqur jismoniy o'zgarishlar va o'sish sur'atlari bilan ajralib turadigan muhim davr. Bolalikdan kattalikka o'tish tana tuzilishi, a'zolar rivojlanishi va fiziologik funksiyalarda sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Ushbu o'zgarishlar nafaqat ushbu bosqichda shaxsning salomatligi va farovonligini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, balki ularning balog'at yoshidagi umumiy salomatligiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatadi. Binobarin, aholi ichida o'smirlarning jismoniy rivojlanishini tushunish va monitoring qilish muhim ahamiyatga ega.

Salomatlikni baholash va saqlashning turli usullarini o'z ichiga olgan gigienik baholash o'smirlilik davrida ayniqsa muhim bo'ladi. To'g'ri gigiena amaliyotlari, ovqatlanish va turmush tarzini tanlash ushbu shakllanish davrida jismoniy rivojlanishga sezilarli ta'sir qiladi. O'smirlarning jismoniy rivojlanishini baholash uchun qo'llaniladigan usullarni yaxlit tushunish sog'lom xulq-atvorni rivojlantirishga va natijalarni optimallashtirishga yordam beradi.

Ushbu maqola aholi orasida o'smirlarning jismoniy rivojlanishini gigienik baholashning turli usullarini o'rganishga qaratilgan. Ushbu usullarni o'rganish orqali biz tibbiyot mutaxassislari, o'qituvchilar va siyosatchilar ushbu muhim bosqichda o'smirlarning farovonligiga qanday hissa qo'shishi mumkinligi haqida tushuncha berishni maqsad qilganmiz.

Jismoniy rivojlanishning gigienik bahosi antropometrik o'lchovlar, fiziologik ko'rsatkichlar va dietani tahlil qilishni o'z ichiga olgan ko'p o'lchovli yondashuvni o'z ichiga oladi. Ushbu baholashlar nafaqat o'sish va rivojlanishni kuzatish, balki sog'liq bilan bog'liq potentsial muammolarni yoki normadan og'ishlarni aniqlash uchun ham qimmatlidir. Ushbu parametrlarni muntazam ravishda baholash orqali tibbiyot xodimlari o'smirlar va ularning oilalariga ovqatlanish, jismoniy mashqlar va umumiy turmush tarzini tanlash bo'yicha ko'rsatmalar berishi mumkin.

Ushbu maqolada biz gigienik baholash uchun qo'llaniladigan turli usullarning samaradorligi, cheklovlari va amaliy qo'llanilishini ko'rib chiqamiz, ularning o'smirlar o'rtasida umumiy farovonlikni oshirishdagi roliga oydinlik kiritamiz. Bundan tashqari, biz ushbu baholashlar aholi salomatligini kengroq tushunishga qanday hissa qo'shishini va sog'liqni saqlash siyosati va tadbirlariga ta'sirini o'rganamiz.

Ushbu baholash usullarini o'rganar ekanmiz, o'smirlilik davrining dinamik tabiatini va jismoniy rivojlanishga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan turli omillarni tan olish kerak. Bundan tashqari, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va uzoq muddatli sog'liq muammolarining oldini olishda erta aralashuv va yo'l-yo'riqning ahamiyatini oshirib bo'lmaydi.

O'smirlarning jismoniy rivojlanishini gigienik baholash bo'yicha mavjud bilim va tushunchalarni birlashtirgan holda, ushbu maqola o'smirlar salomatligi va farovonligi haqidagi nutqlarga hissa qo'shish, natijada aholining sog'lom va xabardorligini oshirishga qaratilgan. O'smirlarning jismoniy rivojlanishini baholash ko'p qirrali ish bo'lib, o'sish, salomatlik va farovonlikni baholashga qaratilgan bir qator texnika va o'lchovlarni o'z ichiga oladi. Ushbu baholashlar individual salomatlik monitoringi va o'smirlar populyatsiyasiga qaratilgan sog'liqni saqlash siyosatini shakllantirish uchun juda muhimdir. Ushbu bo'limda biz aholi orasida o'smirlarning jismoniy rivojlanishini gigienik baholash uchun qo'llaniladigan asosiy usullarni ko'rib chiqamiz.

Antropometrik o'lchovlar:

Bo'y, vazn, tana massasi indeksi (BMI) va teri burmasining qalinligi kabi antropometrik o'lchovlar o'smirlarning jismoniy rivojlanishini baholash uchun asosiy vositalarni tashkil qiladi. Ushbu o'lchovlar o'sish tendentsiyalari, ovqatlanish holati va semirish va to'yib ovqatlanmaslik kabi holatlar xavfi haqida tushuncha beradi. Masalan, BMI o'smirlarni kam vaznli, normal vaznli, ortiqcha vaznli yoki semirib ketgan toifalarga ajratish uchun oddiy va samarali vosita sifatida keng qo'llanilgan.

Fiziologik ko'rsatkichlar:

Fiziologik ko'rsatkichlar, jumladan, qon bosimi, yurak urishi va gormonal belgilar, o'smirlarning umumiy salomatligi haqida qimmatli ma'lumotlarni beradi. Masalan, qon bosimini nazorat qilish gipertenziyani aniqlashda muhim ahamiyatga ega, bu holat turmush tarzi omillari tufayli o'smirlar orasida tobora keng tarqalgan. O'sish gormoni va insulinga o'xshash o'sish omili-1 (IGF-1) kabi gormonal markerlar o'sish va rivojlanishda hal qiluvchi rol o'ynaydi va endokrin salomatligi haqida tushunchaga ega bo'lish uchun baholanishi mumkin.

Oziqlanish tahlili:

O'smirlarning ovqatlanish holatini tushunish uchun dietani baholash ajralmas hisoblanadi. Bu usul oziq-ovqat kundaliklari, 24 soatlik eslatmalar yoki parhez anketalari kabi usullar orqali dietani iste'mol qilishni baholashni o'z ichiga oladi. Oziq moddalarning etishmasligi yoki ba'zi oziq-ovqat guruhlarini ortiqcha iste'mol qilishni aniqlash ushbu muhim o'sish bosqichida muvozanatli ovqatlanishni rag'batlantirish uchun maqsadli choralar ko'rish imkonini beradi.

Bioelektrik impedans tahlili (BIA):

BIA invaziv bo'lmagan usul bo'lib, tana tarkibini, shu jumladan yog 'massasi va yog'siz tana massasini baholaydi. Bu BMI kabi an'anaviy o'lchovlardan tashqari, o'smirlarning jismoniy rivojlanishi haqida batafsilroq tushuncha beradi. BIA tana tarkibidagi nomutanosibliklarni aniqlashga yordam beradi, bu noto'g'ri ovqatlanish yoki etarli darajada jismoniy faoliyatni ko'rsatishi mumkin.

Suyak salomatligini baholash:

O'smirlilik suyak rivojlanishi uchun hal qiluvchi davr bo'lib, suyak sog'lig'ini baholash juda muhimdir. Ikki energiyali rentgen-absorbsiyometriya (DXA) skanerlari suyak mineral zichligini (BMD) o'lchashi mumkin, bu esa o'smirlarda osteoporoz yoki osteopeniya kabi kasalliklarni

tashxislashda yordam beradi. Ushbu bosqichda suyaklarning to'g'ri rivojlanishini ta'minlash uzoq muddatli skelet salomatligi uchun juda muhimdir.

Gigienik baholashning ushbu usullari aholi o'rtasida o'smirlarning jismoniy rivojlanishini kuzatish va targ'ib qilishda qimmatli vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuni e'tirof etish kerakki, hech bir usul o'smirning sog'lig'i haqida to'liq ma'lumot bera olmaydi va bu baholashlarning kombinatsiyasi ko'pincha yaxlit tushunchaga ega bo'lishi kerak.

Bundan tashqari, ushbu baholashlar orqali to'plangan ma'lumotlar sog'liqni saqlash siyosati va tadbirlarini xabardor qilishi mumkin. Masalan, BMI baholash orqali semirishning yuqori tarqalishini aniqlash semirishning oldini olish bo'yicha maqsadli dasturlarni ishlab chiqishi mumkin. Xuddi shunday, suyak sog'lig'ini baholash suyak zichligini oshirish uchun jismoniy faollikni va kaltsiyni iste'mol qilishni rag'batlantirish tashabbuslarini boshqarishi mumkin.

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'smirlarning jismoniy rivojlanishini gigienik baholash usullari xilma-xil bo'lib, ularning salomatligi va farovonligini mustahkamlash uchun zarurdir. Ushbu vositalardan samarali foydalanish orqali tibbiyot mutaxassislari, o'qituvchilar va siyosatchilar aholi o'rtasida o'smirlarning jismoniy rivojlanishini optimallashtirishga qaratilgan ongli strategiyalarni shakllantirishga hissa qo'shishlari mumkin.

Aholi o'rtasida o'smirlarning jismoniy rivojlanishini gigienik baholash turli usullar va o'lchovlarni o'z ichiga olgan muhim ishdir. O'smirlik - bu jadal o'sish va rivojlanish bilan ajralib turadigan hayotning dinamik bosqichi bo'lib, umrbod salomatlik va farovonlikni mustahkamlash uchun ushbu jarayonni kuzatish va qo'llab-quvvatlash juda muhimdir.

Ushbu maqolada muhokama qilingan usullar, jumladan, antropometrik o'lchovlar, fiziologik ko'rsatkichlar, parhez tahlili, bioelektrik impedans tahlili va suyak sog'lig'ini baholash, birgalikda o'smirning jismoniy rivojlanishining har tomonlama ko'rinishini taklif qiladi. Ushbu baholashlar nafaqat mumkin bo'lgan sog'liq muammolarini aniqlashga yordam beradi, balki aralashuv va salomatlikni mustahkamlash strategiyalari haqida ham ma'lumot beradi.

Har bir baholash usuli o'zining kuchli va cheklovlariga ega ekanligini tan olish juda muhimdir. Shu sababli, o'smirning sog'lig'i haqida yaxlit tushunchaga ega bo'lish uchun turli usullarni birlashtirgan ko'p o'lchovli yondashuv ko'pincha zarur. Bundan tashqari, erta aralashuv va yo'l-yo'riqning ahamiyatini oshirib bo'lmaydi. O'smirlik davrida semirish, noto'g'ri ovqatlanish yoki suyak sog'lig'i bilan bog'liq muammolar kabi muammolarni aniqlash sog'liq uchun uzoq muddatli asoratlarni oldini oladigan o'z vaqtida choralar ko'rish imkonini beradi.

Bundan tashqari, ushbu baholashlar orqali to'plangan ma'lumotlar aholi ichida o'smirlarning sog'lig'ini yaxshilashga qaratilgan davlat sog'liqni saqlash siyosati va tadbirlari haqida ma'lumot berishi mumkin. Oziqlanish bo'yicha ta'lim, jismoniy faollikni targ'ib qilish, umumiy salomatlik va gigiena uchun moslashtirilgan dasturlar ushbu baholashlardan olingan tushunchalar asosida ishlab chiqilishi mumkin.

Oxir oqibat, o'smirlarning jismoniy rivojlanishi kontekstida gigienik baholash usullarini o'rganish o'smirlarning sog'lig'i va farovonligi haqida kengroq nutqqa yordam beradi. U sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislari, o'qituvchilar va siyosatchilarga o'smirlarning sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, sog'lom va jonli kattalar populyatsiyasi uchun zamin yaratadigan ongli qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi.

Biz oldinga siljigan sari, texnologiya yutuqlarini o'z ichiga olgan holda, bu sohadagi tadqiqotlar rivojlanishda davom etishi va o'smirlarning jismoniy rivojlanishiga genetika, atrof-muhit va turmush tarzi omillarining murakkab o'zaro ta'sirini chuqurroq tushunish juda muhimdir.

Shunday qilib, biz o'smirlar salomatligini qo'llab-quvvatlash va asrab-avaylash, ularning o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi va to'liq hayot kechirishini ta'minlash qobiliyatimizni yanada oshirishimiz mumkin.

Xulosa. Shu o'rinda aytish mumkinki, o'smirlarning jismoniy rivojlanishini gigienik baholash nafaqat ilmiy izlanish, balki kelajak avlod farovonligi va aholining har tomonlama sog'lom bo'lishini ta'minlashdir.

REFERENCES

1. Steinbeck, K. (2001). The importance of physical activity in the prevention of overweight and obesity in childhood: a review and an opinion. *Obesity Reviews*, 2(2), 117-130.
2. World Health Organization. (2014). *Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to support country implementation*. WHO Press.
3. Golden, N. H., Schneider, M., & Wood, C. (2016). Preventing Obesity and Eating Disorders in Adolescents. *Pediatrics*, 138(3), e20161649.
4. Cole, T. J., Bellizzi, M. C., Flegal, K. M., & Dietz, W. H. (2000). Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. *BMJ*, 320(7244), 1240-1243.
5. Golden, N. H., Schneider, M., & Wood, C. (2016). Preventing Obesity and Eating Disorders in Adolescents. *Pediatrics*, 138(3), e20161649.